

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС – КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДОО

Зуннунова Нозима Махкамбой кизи

преподаватель Кокандского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11206231>

Аннотация. Педагогика изучает следующие проблемы: изучение сущности и закономерностей развития и формирования личности и их влияния на воспитание; определение целей восприятия; разработка содержания воспитания; исследование и разработка методов воспитания. В данной статье рассматриваются некоторые вопросы педагогики как средство воспитательных отношений в дошкольном образовании.

Ключевые слова: педагогика, средство, воспитательные отношения, использование интерактивных методов, молодое поколение.

Abstract. Pedagogy studies the following problems: the study of the essence and patterns of development and formation of personality and their influence on education; determining the goals of perception; development of educational content; research and development of educational methods. This article examines some issues of pedagogy as a means of educational relations in preschool education.

Keywords: education system, modern methods, the use of interactive methods, the younger generation.

Воспитательные отношения возникают в процессе взаимосвязи воспитания, образования и обучения с самовоспитанием, самообразованием и самообучением. Еще педагогику можно определить как науку о том, как воспитывать человека, как помочь ему стать духовно богатым и творчески активным. Педагогика изучает следующие проблемы: изучение сущности и закономерностей развития и формирования личности и их влияния на воспитание; определение целей восприятия; разработка содержания воспитания; исследование и разработка методов воспитания. К категориям любой науки относят наиболее емкие понятия, отражающие, ее сущность и наиболее часто ею используемые. Основные категории педагогики: воспитание; развитие; образование; обучение. Воспитание - социальное, целенаправленное создание условий для усвоения новым поколением общественно-исторического опыта. Целью воспитания является подготовка нового поколения к общественной жизни и производительному труду. Развитие - это объективный процесс изменения духовных и физических сил человека. Образование - это система внешних условий, специально организуемая обществом для развития человека. Обучение - процесс передачи знаний от педагога ученику.

Педагогика - это самостоятельная наука, имеющая свой объект и предмет изучения (см. прил., рис. 1). Коллектив ученых под руководством академика В.А. Сластенина считает, что «объектом педагогики выступают те явления действительности, которые обуславливают развитие человеческого индивида в процессе целенаправленной деятельности общества. Эти явления получили название образования. Оно и есть та часть объективного мира, которую изучает педагогика. Образование изучают и другие науки (философия, социология, психология, экономика и т.д.). Однако эти науки не изучают закономерности целостного процесса обучения, воспитания и развития личности (Интернет-ресурс).

Предметом педагогики является реальный целостный педагогический процесс, целенаправленно организуемый в специальных социальных институтах (семье, образовательных и культурно-воспитательных учреждениях)

Педагогика изучает сущность, закономерности, тенденции и перспективы развития педагогического процесса как фактора и средства развития человека на протяжении всей его жизни. Она разрабатывает теорию и технологию образовательного процесса.

Таким образом, педагогика - это наука о целостном процессе образования человека, включающем в себя обучение, воспитание и развитие личности. Об этом же писал известный публицист и педагог С. И. Гессен: «Педагогика - наука. Этим она отличается от самого образования, служащего ее предметом. В этом смысле педагогика является одной из наук о человеке, а именно - о его образовании, становлении как личности.

Предмет обуславливает функции педагогики, которые представлены на схеме (см. прил. рис. 2) (Интернет-ресурс).

1.2. Историческое развитие научно-педагогического знания

Как всякая наука, педагогика возникает из потребности общества. Появление педагогики – это ответ на потребность общества в более эффективной подготовке подрастающего поколения к вступлению в жизнь. Эта потребность возникла тогда, когда накопился опыт воспитания, который нужно было осмыслить, чтобы выработать правила наставления по воспитанию молодежи, найти для воспитательной деятельности более разумные и рациональные формы. В начале педагогическая мысль стала оформляться в виде отдельных суждений и высказываний и о содержании и задачах воспитания, об отношениях учащихся к учителю и нормах их поведения, которые затем стали носить характер советов, правил и рекомендаций.

Истоки теоретической и педагогической мысли следует искать в недрах философии, которая с давних времен была известна как наука, занимающаяся осмыслением жизни, поиском ответов на вопросы о цели существования человека, его роли и мете в обществе, подготовке к осуществлению своего назначения в жизни (Ильина Т. А., с. 5-6).

Историческое развитие научно-педагогического знания проходит несколько этапов:

1. Зарождение педагогических идей в русле философских учений.
2. Формирование педагогических взглядов и теорий в рамках философско-педагогических произведений.
3. Переход от гипотетических и утопических теорий к концепциям, основанным на педагогической практике и эксперименте.

В трудах и эпосах древнегреческих, римских, византийских, восточных философов и мудрецов (Платона, Аристотеля, Плутарха, Гераклита, Сенеки, Квинтилиана, Варлаама, Иоанна Дамаскина, Авиценны, Конфуция) можно найти бесценные мысли о воспитании и образовании.

В следующих классических трудах воплотились педагогические идеи и наставления. Это — трактаты Конфуция «Беседы и суждения», Плутарха «О воспитании», Квинтилиана «Ораторское образование», Авиценны «Книга исцеления», Аверроэса «Система доказательств», «Опыты» Монтеня.

В эпоху Возрождения идеалы воспитания и образования представлены в романах Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», в педагогическом сочинении Вивеса «О порче нравов», в трактатах Эразма Роттердамского «О первоначальном воспитании детей», Т. Мора «Утопия», Ж-Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании». Однако труды, в которых воплощались

педагогические воззрения, были плодом гуманистической образованности философов, ученых и просветителей. В этом заключается их отличие от современных исследований в области педагогической науки.

Весь период зарождения педагогических идей и взглядов сопровождался возникновением новых форм педагогической мысли, обновлением взглядов на природу и практику обучения и воспитания человека.

REFERENCES

1. Богина, Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. Мозаика-синтез, 2006.
2. Денисова, Р.Р. Детский сад по-японски // Управление ДОУ. 2003, №5.
3. Зебзеева, В.А. Дошкольное образование за рубежом: история и современность / В.А. Зебзеева. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 128 с.
4. Турченко, В. Из опыта работы в немецком детском саду // Дошкольное воспитание. 2006. № 6.